

ЎЗБЕКИСТОНДА ИНКЛЮЗИВ ТАЪЛИМ ТИЗИМИДА НОГИРОНЛИГИ БЎЛГАН ШАХСЛАРНИ ПАРА СПОРТГА ЖАЛБ КИЛИШ УЛАРНИ ЖАМИЯТДА ЎЗ УРНИНИ ТОПИШДА ОЛИБ БОРИЛАЕТГАН ИШЛАР

Алимов Мирсардор Соатович

Қори Ниёзий номидаги Тарбия педагогикаси Миллий институти Миллий тарбия
жараёнларини ташкил этиш ва бошқариш тахнологиялари илмий тадқиқот
бўлими катта илмий ходими

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15093484>

3 декабрь — Халқаро ногиронлиги бўлган шахсларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини ҳимоя қилиш куни. Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти маълумотларига кўра, бугун дунёда 1 миллиарддан ортиқ одам ногиронликдан азият чекади. Бу дунё аҳолисининг, тахминан, 15 фоизини ташкил этади. Сурункали касалликларнинг кучайиши ва қарилик сабаб уларнинг сони тобора ортиб бормоқда. Ўзбекистонда ҳам бундай шахслар сони кам эмас. 2025йил январь санасига Соғлиқни сақлаш вазирлига қошидаги тиббий экспертизаси Миллий паралимпия кумитаси билан олиб борилган ташхис натижаларига қараганда, Ўзбекистонда 1 миллиондан ошди имконияти чекланган шахслар бўлиб Республикадаги 9452 та маҳаллада истикомат қилади. Урганиш даврида ҳамма маҳаллаларда колледж мактабларни улардаги стадион, спорт заллари спорт иншоатларини ҳам тулик урганилиб пара спортга лаекати бор шахсларга маҳалладан жавобгар шахс тайинланди.

ВИЛОЯТЛАР БУЙИЧА:

Қорақалпоғистон (КҚР) 66297 та

Андижон вилояти 87635 та

Бухоро вилояти 60175 та

Жиззах вилояти 43865 та

Қашқадаре вилояти 106273 та

Навои вилояти 47302 та

Наманган вилояти 81373 та

Самарқанд вилояти 109084 та

Сирдаре вилояти 37772 та

Сурхондарё вилояти 85096 та

Тошкент вилояти 74667 та

Фаргона 93701 та

Хоразм вилояти 60629 та

Тошкент шаҳри 64938 та

Жадвалга назар солайлик унда эркак- аёл, касаллик турлари, уларни сони, хатлов натижалари касаллик нуксонлари ешлари тулик курсатилган.

Спорт таълим муассасаларида ташкил этилган адаптив спорт гуруҳларига, асосан нанизм, болалар церебрал фалажлиги (ДЦП), оёқ ва қўл ампутацияси, кўзи ожиз ва заиф кўрувчи, таянч ҳаракати шикастланганлар ҳамда туғма кар-соқов, нутқида нуқсони борлар ва заиф эшитувчилар қамраб олинади.

Шунингдек, ақли ривожланишида нуқсони бўлган (енгил тоифаси) ногиронлиги бўлган шахсларни жалб қилиш тавсия этилади.

Иккинчи жадвалда ногиронлиги булган шахслар утказилган хатлов натижаси. Бу жадвалда касалликлар ва уларни сонлари тулик курсатилган булиб спорт турлари давлат реестрига киритилган адаптив спорт турлари -Паралимпия, -Сурдолимпия, -Махсус олимпия, Кўзи ожизлар булиб улар параспорт турларига булинади масалан Паралимпия:пара енгил атлетика ,пара дзюдо, пара ук отиш,пара сузиш,пара академик эшкак эшиш,пара қиличбозлик, пара гол бол, аравачада боскетбол, пара триотлон,пара камондан отиш,пара волейбол,ва паралимпиядага кирган бошқа спорт турлари. Судолимпия: енгилатлетика, бодментон, боскетбол, дзюдо, каратэ, сузиш, столтеннис, таеквондо, волейбол, эркинкураш, юнонрумкураши, футзал, футбол, шахмат,пауэрлифтинг спорт турларишунингдек но паралимпия спорттурларикиради. Махсусолимпия: енгилатлетика, бодментон, бочча, боулинг, волейбол, спорт гимнастикаси, бадий гимнастика, сузиш, стол теннис,пауэрлифтинг ва кишки спорт турлари. Кузи ожизлар: шахмат, шашка, пауэрлифтинг спорт турлари киради.

Ногиронлиги бўлган шахслар ўртасида ўтказилган ХАТЛОВ НАТИЖАСИ

Юкорида кайд этилгандек Республика бўйича спортга лаёқати бор имконияти чекланган шахсларни тренерлар оркали танлаб олиб спорт мактабларига ва коллежларга жойлаштириш ишлари олиб борилмоқда. Асосий мақсадимиз, Ўзбекистонда инклюзив таълим тизимида ногиронлиги бўлган шахсларни спортга жалб этиш ва уларни жамиятда ўз ўрнини топишида шароит яратиб беришдир.